

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 1, Nomor 5, Juni 2023, Halaman 353-358
 e-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.8019250)
 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8019250>

Fluktuasi Harga Bahan Baku Dimasa Pandemi Covid-19 Pada Umkm Mebalfoods

**Eka Putri Hana Sabrina¹, Firdelia Rebecca Qadarisha², Santi Pertiwi Hari Sandi³,
 Dwi Epty Hidayaty⁴**

¹²³⁴Ekonomi Manajerial, Universitas Buana Perjuangan, Jalan Ronggo Waluyo Sinarbaya, puseur jaya, Teluk Jame Timur, Karawang, Jawa Barat, 2023, 41361, Indonesia

Email: ¹mn21.ekasabrina@mhs.ubpkarawang.ac.id, ²mn21.firdeliaqadarish@mhs.ubpkarawang.ac.id,
³santi.pertiwi@ubpkarawang.ac.id, ⁴dwi.epty@ubpkarawang.ac.id

Abstrak

Kunjungan yang kami lakukan ini, untuk mengetahui cara mengatasi kenaikan harga pada bahan baku yang ada di *mebalfoods* secara menyeluruh. Kenaikan harga bahan baku di masa pandemi *covid-19* telah menjadi masalah besar bagi banyak perusahaan dan industri di seluruh dunia. Di masa pandemi *covid-19* ini, kenaikan harga bahan baku menjadi tantangan besar yang harus dihadapi oleh banyak perusahaan dan industri. Kenaikan harga ini juga mempengaruhi umkm *mebalfoods* ini, *Mebalfoods* merupakan yang berada di kecamatan Cikampek, yang dibuka oleh kak mega Triani dan pacarannya Muhammad Iqbal pada tahun 2019 dan sampai saat ini sudah berjalan selama 4 tahun. Kenaikan harga pada bahan dasar makanan merupakan hal yang sering terjadi di *mebalfoods*. Untuk mengatasi kenaikan harga bahan dasar makanan, penulis memberikan solusi untuk menaikkan harga jual pada customer. Hasil dari penelitian kenaikan harga bahan dasar makanan tersebut sangat berpengaruh terhadap harga jual pada *customer*. penelitian yang kami gunakan ialah deskriptif kuantitatif, Karena kami melakukan penelitian survei untuk mendapatkan data yang terjadi dari awal hingga saat ini. Dan dari hasil penelitian ini kami dapat menyimpulkan bahwa kenaikan harga bahan baku ini perlu mendapat perhatian dan fokus utama dalam agenda kerja pemerintah.

Kata Kunci: *Kenaikan harga jual covid-19*

Abstract

This visit we made was to find out how to deal with rising prices for raw materials in *mebalfoods* as a whole. The increase in raw material prices during the Covid-19 pandemic has become a big problem for many companies and industries around the world. During the Covid-19 pandemic, rising raw material prices have become a big challenge that must be faced by many companies and industries. This price increase also affected the *mebalfoods* community, *Mebalfoods*, which is in the Cikampek sub-district, which was opened by Ms. Mega Triani and her boyfriend Muhammad Iqbal in 2019 and until now it has been going on for 4 years. Increases in prices for basic food ingredients are common in *mebalfoods*. To overcome the increase in the price of basic food ingredients, the authors provide a solution to increase the selling price to customers. The results of the research on the increase in the price of basic food ingredients greatly affect the selling price of the customer. the research we use is descriptive quantitative, because we conduct survey research to get data that has occurred from the beginning to the present. And from the results of this study we can conclude that the increase in raw material prices needs attention and is the main focus in the government's work agenda.

Keywords: *Kenaikan harga jual covid-19*

PENDAHULUAN

Pisang goreng adalah salah satu makanan tradisional yang populer di Indonesia. Di setiap sudut jalan, terutama di pedagang kaki lima, aroma harum pisang yang digoreng dapat

memikat siapa pun yang melintasinya. Rasanya yang gurih dengan tekstur yang renyah menjadikan pisang goreng sebagai camilan favorit bagi banyak orang. Namun, siapa sangka bahwa pisang goreng juga dapat menjadi sarana bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk mengembangkan potensinya.

Pisang goreng, dengan rasa gurih dan tekstur renyahnya, telah menjadi camilan yang populer di kalangan masyarakat Indonesia. Namun, selain menyajikan pisang goreng dalam bentuk yang sederhana, ada juga berbagai kreasi pisang goreng yang menggugah selera dan menghadirkan variasi baru bagi para pecinta kuliner.

Salah satu kreasi pisang goreng yang terkenal adalah pisang goreng keju. Dalam varian ini, pisang yang telah digoreng dengan sempurna ditaburi dengan coklat dan parutan keju yang lezat. Perpaduan antara rasa manis dari pisang dan coklat matang dengan gurihnya keju membentuk kombinasi yang menggoda lidah.

METODE PENELITIAN

Kunjungan industri yang kami lakukan di *mebalfoods* yang berada di kec.cikampek pada tanggal 31 maret 2023 pukul 16:00 s/d 19:00. Jenis penelitian yang kami gunakan ialah deskriptif kuantitatif, Karena kami melakukan penelitian survei untuk mendapatkan data yang terjadi dari awal hingga saat ini, tentang keyakinan pendapat karakteristik perilaku dari yang sampel diambil dari poulasi tertentu tehnik pengumpulan data dengan pengamatan (wawancara) dan hasil penelitian cenderung untuk digeneralisasikan. Kami juga melakukan metode eksperimen untuk mengetahui pengaruh variabel independen (perlakuan) terhadap variabel dependen (hasil) dalam kondisi yang terkendalikan. Agar kondisi dapat dikendalikan, maka dalam penelitian eksperimen yang kami lakukan menggunakan kelompok *control*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kunjungan ini kami lakukan untuk mendapatkan informasi yang lebih detail, mendalam, dan akurat tentang suatu topik atau masalah yang sedang kami diteliti. Hasil kegiatan kunjungan yang sudah kami lakukan adalah mengetahui berbagai macam masalah yang dihadapi inisalah satu contohnya adalah masalah kenaikan harga bahan baku yang terjadi pada masa pandemi *covid-19* yang mengakibatkan penurunan penjualan.

Gambar 1. Mebalfoods
Sumber: Penulis 2023

Pembahasan

Mebalfoods merupakan yang berada di kecamatan Cikampek, *mebalfoods* ini dibuka oleh kak Mega Triani dan pacarannya Muhammad Iqbal pada tahun 2019 dan sampai saat ini sudah berjalan selama 4 tahun. Alasan ka Mega membuka usaha *mebalfoods* ini dikarenakan ia memiliki basic berjualan sejak ia masih duduk dibangku sekolah. Banyak tantangan yang sudah ka mega lewati termasuk pada masa pandemic *covid-19* seperti penurunan penjualan yang sangat drastis hingga membuat ka mega berfikir bagaimana cara agar customer bisa membeli tanpa harus keluar rumah/berinteraksi dengan orang lain, dari masalah ini ka mega berfikir untuk mendaftarkan umkm *mebalfoods* ini ke berbagai aplikasi *online* seperti *grabfood*, *gojek*, dan *shoopee food* bahkan bisa melalui social media yaitu Instagram. Di *mebalfoods* ini ada berbagai macam menu yang dijual seperti sate pisang, bola pisang, pisang Krenyes dan menu terfavorit di *mebalfoods* ini adalah bola pisang rasa tiramisu dan coklat *ovomaltine*. Ka mega ini mempunyai langganan untuk membeli bahan bahan yang ia pakai seperti bahan utamanya yaitu pisang. Cara untuk mempertahankan kualitas rasa disaat adanya kenaikan harga. *Mebalfoods* ini juga memiliki berbagai macam fasilitas yang dapat membuat costumer merasa nyaman, *mebalfoods* ini juga bisa menjadi tempat pilihan untuk berkumpul bersama teman/keluarga (Maulana Ahmad & Sulistyowat, 2021).

Gambar 2. Menu Mebalfoods
Sumber : Instagram @mebalfoods12

1. Kunjungan Industri

Kunjungan industri adalah kegiatan yang dilakukan oleh sebuah kelompok atau individu yang ingin melihat langsung proses produksi atau kegiatan operasional di dalam

suatu perusahaan atau pabrik. Tujuan dari kunjungan industri adalah untuk memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana suatu produk dibuat atau bagaimana suatu perusahaan mengelola bisnis mereka.

Kunjungan industri biasanya dilakukan oleh mahasiswa, akademisi, pelajar, atau profesional dari berbagai bidang yang ingin meningkatkan pengetahuan dan pengalaman mereka tentang industri tertentu. Selain itu, kunjungan industri juga dapat menjadi sarana untuk membangun jaringan dengan perusahaan dan mendapatkan peluang untuk berkarir di industri tersebut.

Selama kunjungan industri, peserta akan diajak untuk mengunjungi berbagai bagian dari perusahaan, seperti pabrik produksi, ruang pengujian, dan kantor. Peserta akan diberikan penjelasan tentang proses produksi, teknologi yang digunakan, dan strategi operasional yang diterapkan oleh perusahaan. Setelah kunjungan, peserta dapat membagikan pengalaman dan wawasan mereka dengan orang lain, serta mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang industri tertentu (Yugo Hasan et al., 2022).

Permasalahan yang dihadapi *mebalfoods* ini disebabkan oleh kenaikan harga bahan baku. Kenaikan harga bahan baku ini dipicu oleh merebaknya virus corona yang mengakibatkan *pandemic global* yang menggoyangkan kestabilan seluruh bidang termasuk umkm ini. Lalu untuk menghadapi permasalahan bahan baku yang tidak terjangkau lagi bagi owner *mebalfoods*, maka dari keadaan tersebut kami menyarankan dengan cara:

Meningkatkan Efisiensi Produksi: Dapat mengidentifikasi praktik-praktik efisiensi dalam proses produksi mereka. Hal ini dapat meliputi pemilihan bahan baku yang lebih murah, penggunaan teknologi yang tepat, dan peningkatan efisiensi energi. Dengan cara ini, biaya produksi dapat ditekan sehingga dapat mengurangi harga jual.

Membentuk Kemitraan dan Kerjasama: Dapat menjalin kemitraan dengan pemasok bahan baku atau mitra bisnis lainnya untuk memperoleh harga yang lebih baik melalui skala ekonomi. Dengan cara ini, mereka dapat memperoleh harga yang lebih kompetitif dan mengurangi biaya produksi.

Memanfaatkan Teknologi: Dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memasarkan produk mereka secara lebih efektif dan memperluas jangkauan pasar. Dengan memanfaatkan *platform online* dan media sosial, dapat mencapai lebih banyak pelanggan tanpa biaya pemasaran yang tinggi.

Meningkatkan Kualitas Produk: Dapat fokus pada peningkatan kualitas produk mereka untuk membedakan diri dari pesaing. Dengan meningkatkan kualitas, mereka dapat membenarkan harga yang sedikit lebih tinggi dan menarik pelanggan yang menghargai nilai tambah tersebut.

Membangun Jaringan dan Kolaborasi: Dapat bergabung dengan asosiasi atau kelompok industri yang relevan. Ini dapat memberikan akses ke sumber daya, informasi, dan kesempatan kolaborasi yang dapat membantu mengurangi biaya dan meningkatkan daya saing.

Selain saran-saran di atas, penting bagi umkm untuk terus melakukan riset pasar dan memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan. Dengan memahami pasar dengan baik, dapat mengembangkan strategi pemasaran yang efektif dan menetapkan harga yang sesuai dengan nilai produk yang mereka jual.

2. Bahan Baku

Bahan baku adalah bahan mentah atau komponen dasar yang digunakan dalam produksi suatu produk atau jasa. Bahan baku dapat berupa bahan alamiah, seperti kayu, batu, bijih, atau bahan kimia yang dihasilkan dari proses industri, seperti bahan plastik atau bahan kimia lainnya. Bahan baku sangat penting dalam produksi karena merupakan bagian terpenting dari produk akhir yang akan dihasilkan. Ketersediaan dan kualitas bahan baku yang baik sangat mempengaruhi kualitas produk akhir dan juga keuntungan perusahaan.

3. Kenaikan Harga

Kenaikan harga atau inflasi adalah suatu kondisi di mana harga-harga barang dan jasa meningkat secara umum dan berkelanjutan dalam jangka waktu tertentu. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti pertumbuhan ekonomi, permintaan yang tinggi, kenaikan biaya produksi, dan berkurangnya pasokan. Kenaikan harga dapat mempengaruhi ekonomi secara signifikan. Jika harga barang dan jasa meningkat terlalu cepat atau terlalu tinggi, maka hal tersebut dapat menyebabkan inflasi, yaitu meningkatnya tingkat harga secara umum di pasar. Inflasi yang tinggi dapat menyebabkan penurunan daya beli konsumen dan mengurangi kemampuan orang untuk membeli barang dan jasa yang mereka butuhkan (Yunita et al., 2023).

Menurut Dwi Eko Waluyo, inflasi merupakan salah satu bentuk penyakit-penyakit ekonomi yang sering timbul dan dialami hampir di seluruh negara. Kecenderungan dari kenaikan harga-harga pada umumnya serta terjadi secara terus-menerus. Teori ini dikemukakan dalam buku beliau yang berjudul *Teori Ekonomi Makro* terbitan tahun 2002. Winardi menjelaskan bahwa inflasi merupakan suatu periode pada masa tertentu, terjadiketika kekuatan dalam membeli terhadap kesatuan moneter menurun. Pengertian Inflasi tersebut dapat timbul apabila nilai uang yang didepositokan beredar lebih banyak dibandingkan atas jumlah barang atau pun jasa yang ditawarkan.

Pandemi *covid-19* telah mempengaruhi perekonomian global secara signifikan, termasuk dalam hal kenaikan harga barang dan jasa. Beberapa faktor yang mempengaruhi kenaikan harga selama pandemi antara lain:

- a) Ketidakpastian pasokan: Pandemi telah mempengaruhi rantai pasokan global, termasuk pengiriman, distribusi, dan produksi. Karena itu, beberapa barang mungkin mengalami penundaan dalam produksi atau pengiriman, yang mengakibatkan kenaikan harga.
- b) Peningkatan permintaan: Kebijakan *lockdown* dan pembatasan mobilitas di banyak negara menyebabkan permintaan terhadap beberapa barang meningkat, seperti bahan makanan, obat-obatan, dan alat pelindung diri. Kenaikan permintaan yang tiba-tiba ini dapat menyebabkan peningkatan harga.
- c) Kenaikan biaya produksi: Pandemi telah mempengaruhi biaya produksi di banyak sektor. Misalnya, biaya produksi di sektor pariwisata mungkin meningkat karena protokol kesehatan yang lebih ketat dan biaya tambahan yang dikeluarkan oleh hotel dan restoran.

Kenaikan harga selama pandemi *covid-19* telah menjadi tantangan bagi banyak negara. Beberapa negara telah mengambil tindakan untuk mengendalikan inflasi, seperti mengatur harga atau menstabilkan pasokan barang dan jasa. Namun, pandemi masih terus berlangsung, dan situasinya masih sangat dinamis. Kenaikan harga bahan baku adalah suatu kondisi di mana harga bahan mentah atau bahan baku yang digunakan dalam produksi barang dan jasa mengalami kenaikan. Kondisi ini biasanya terjadi karena berbagai faktor, seperti kenaikan permintaan global, penurunan pasokan, atau fluktuasi harga di pasar komoditas (Epty Hidayaty et al., 2022).

Kenaikan harga bahan baku dapat berdampak pada sektor ekonomi yang bergantung pada bahan tersebut, seperti industri manufaktur dan konstruksi. Ketika harga bahan baku meningkat, biaya produksi juga akan meningkat, sehingga bisa mengurangi keuntungan perusahaan dan mengurangi daya saing di pasar. Selain itu, kenaikan harga bahan baku juga dapat berdampak pada konsumen akhir karena harga produk yang dihasilkan oleh perusahaan juga akan meningkat. Jika kenaikan harga bahan baku terus berlanjut dalam jangka waktu yang lama, maka dapat menyebabkan inflasi dan menurunkan daya beli masyarakat. Permasalahan yang dihadapi *mebalfoods* ini disebabkan oleh kenaikan harga bahan baku. Kenaikan harga bahan baku ini dipicu oleh merebaknya virus corona yang mengakibatkan *pandemic global* yang menggoyangkan kestabilan seluruh bidang termasuk UMKM ini.\

KESIMPULAN

Kenaikan harga bahan baku sangat dirasakan oleh rakyat menengah kebawah termasuk kepada umkm mebalfoods ini. Penyebab meroketnya harga diantara lain, karena kurangnya stok bahan baku yang dimiliki. Kenaikan harga bahan baku ini perlu mendapat perhatian dan fokus utama dalam agenda kerja pemerintah. Saran dari yang dapat diberikan sesuai penelitian ini diantaranya UMKM harus mencari alternatif bahan baku yang lebih murah: Umkm ini dapat mencari bahan baku pengganti yang lebih murah dan efisien untuk mengurangi biaya produksi.

Selain dari itu menyesuaikan harga jual produk: Jika harga bahan baku terus meningkat, umkm dapat menyesuaikan harga jual produk agar tidak mengalami kerugian. Namun, harus dipertimbangkan kualitas rasa dengan hati-hati agar tidak membuat konsumen menjadi enggan membeli produk.

Referensi

- Epty Hidayaty, D., Pertiwi Hari Sandi, S., & Arimurti, T. (2022). Analisis Keuangan Umkm Anyaman Bambu Desa Waringinkarya Kecamatan Lemah Abang Selama PPKM. *Prosiding Konferensi Nasional Penelitian Dan Pengabdian Universitas Buana Perjuangan Karawang*, 2(1), 910–921.
- Maulana Ahmad, S., & Sulistyowat. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Budidaya Maggot Bsf Dalam Mengatasi Kenaikan Harga Pakan Ternak. *JOURNAL OF EMPOWERMENT*, 2(2), 243–260. <https://jurnal.unsur.ac.id/index.php/JE>
- Pertiwi Hari Sandi, S. (2022a). Pengelolaan Keuangan Pada Umkm Rengginang Dan Simpung Di Desa Dukuh Karya Kecamatan Rengasdengklok Karawang. *Prosiding Konferensi Nasional Penelitian Dan Pengabdian Universitas Buana Perjuangan Karawang*, 2(1), 2626–2631.
- Pertiwi Hari Sandi, S. (2022b). Upaya Mempertahankan Laba Di Masa Ppkm Pandemi Covid-19 Pada Umkm Simpung Dan Rengginang Di Desa Dukuhkarya Kecamatan Rengasdengklok Karawang. *Prosiding Konferensi Nasional Penelitian Dan Pengabdian Universitas Buana Perjuangan Karawang*, 2(1), 1310–1316.
- Yugo Hasan, J., Mulyadi, D., & Pertiwi Hari Sandi, S. (2022). Analisis Laporan Keuangan Menggunakan Metode Trend Sebagai Dasar Penilaian Kondisi Perusahaan Pt. Gudang Garam Tbk. *Jurnal Ekonomi*, 11(02), 744–751.
- Yunita, N., Mulyadi, D., & Pertiwi Hari Sandi, S. (2023). Pengaruh Rasio ROI Dan PBV Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan Dan Minuman. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 4(2), 1641–1651. <http://journal.yrpiiku.com/index.php/msej>